

Schulische Teilhabe im Kontext von Lernstörungen und Lernschwierigkeiten –

Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der Special Interest Group des IDeA-Zentrums

Autorinnen¹: Judith Lebiger-Vogel, Linda Visser, Joanna Wegerer

Welchen Einfluss haben Lernstörungen und Lernschwierigkeiten auf die schulische Teilhabe von Kindern? Welche Rolle spielen dabei emotionale Aspekte und besondere psychosoziale Herausforderungen? Diese und ähnliche Fragen gaben den Anstoß zur Gründung der Special Interest Group *Schulische Teilhabe im Kontext von Lernstörungen und Lernschwierigkeiten* des Zentrums für *Individual Development and Adaptive Education* (IDeA). Während fünf online Terminen wurden diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und diskutiert. In diesem Beitrag werden die Inhalte der Vorträge und Diskussionen zusammengefasst, um sie für eine breitere Leserschaft zur Verfügung zu stellen.

Hintergrund

Lernstörungen und Lernschwierigkeiten können aus zwei Wirkrichtungen betrachtet werden. Sie können sich negativ auf die kindliche Teilhabe in der Schule und die schulischen Leistungen von Kindern auswirken, sich jedoch gleichermaßen auch erst aufgrund besonderer emotionaler, kognitiver oder psychosozialer Herausforderungen / Voraussetzungen der Kinder entwickeln. In diesem Zusammenhang kommt der Beziehungsarbeit der Lehrkräfte eine besondere Bedeutung zu, für die diese sensibilisiert und geschult werden sollten. So können Lernschwierigkeiten das Selbstbild eines Kindes entscheidend prägen und negativ beeinflussen, bis hin zu komorbiden psychischen Auffälligkeiten. Weiter stellt sich unter den Stichworten „individualisiertes Lernen“ und

¹ Die Autorinnen haben alle in gleichem Maße zu dieser Publikation beigetragen.

„Binnendifferenzierung“ die Frage, wie Kinder mit spezifischen emotionalen und kognitiven Bedarfen oder auch mit besonderen biographischen Voraussetzungen, wie beispielsweise einem Migrationshintergrund, sowohl den Lernstoff betreffend als auch auf psychosozialer Ebene adäquat in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden können.

Im ersten Vortrag wurde von Dr. Linda Visser dargestellt, was derzeit über die emotionalen Folgen und komorbiden psychischen Auffälligkeiten von Lernstörungen bekannt ist. Es wurde eingegangen auf die Fragen: Welche psychopathologischen Komorbiditäten von Lernstörungen gibt es? Unterscheiden sich Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich Lesen, Rechtschreiben und/oder Mathematik hinsichtlich der komorbiden Auffälligkeiten, die sie zeigen? Welche Rolle spielen Aufmerksamkeitsprobleme? Und was wissen wir über die Frage, wie gut Lehrkräfte internalisierende Auffälligkeiten bei Kindern erkennen können?

Der zweite Vortrag wurde von Prof. Dr. Patrick Meurs und Prof. Dr. Judith Lebiger-Vogel gehalten und hatte die Beziehungsarbeit im Unterricht sowie emotionale Aspekte bei der Entstehung und den Folgen von Lernstörungen aus einer psychodynamischen Perspektive zum Thema. So kann eine Lernstörung gleichermaßen Ausdruck eines Problems in Form eines symptomatischen Verhaltens als auch Ausgangspunkt für eine psychopathologische Verarbeitung sein. Die Fragen, die in diesem Vortrag im Mittelpunkt standen, waren: Wie erleben und wie sprechen Kinder über ihre Lernstörung und ihre Lernschwierigkeiten und wie stellen sie diese (in einer Kindertherapie) (spielend) dar? Was können ihre Bezugspersonen (u.a. Lehrkräfte) daraus lernen? Wie können Lehrkräfte dafür sensibilisiert und dabei unterstützt werden, nicht nur möglichst die Lernstörung zu „beheben“, sondern auch die emotionalen Folgen, die subjektive Bedeutung und Verarbeitung durch jedes einzelne Kind und den Druck von Lernstörungen auf das Selbstbild der Kinder, die soziale Kompetenz und die Entwicklung von Freundschaften etc. anzuerkennen?

Beim dritten Termin hielt Prof. Dr. Vera Moser einen Gastvortrag zum Thema Partizipation in der Schule von Kindern mit Lernproblemen mit einem Fokus auf der institutionellen Ebene. Sie ging auf

den Einsatz von FörderpädagogInnen im inklusiven Grundschulunterricht ein und stellte dabei unter anderem Ergebnisse einer Studie über sonderpädagogische Lehrkräfte in inklusiven Schulen vor. In diesem Kontext wurden Fragen zum Thema Mandatierungen, Arbeitszufriedenheit und veränderten Berufsrollen diskutiert. Weiterhin ging sie sowohl auf Fragen der Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf als auch auf Fragen, die im Rahmen von Prävention besonders in den Fokus rücken, ein. In der abschließenden Diskussion wurde besprochen, dass die Vorgaben der Bundesländer den Einsatz von FörderpädagogInnen im inklusiven Grundschulunterricht nur in grundlegenden Bereichen beeinflussen (z. B. Anstellungstypus). Die Gestaltung der individuellen Einsatz- und Unterrichtspraxis erfolgt überwiegend auf Einzelschulebene. Dazu gehören auch die kooperative Zusammenarbeit mit Lehrkräften sowie der Einsatz von Binnendifferenzierung. Dabei sollte Binnendifferenzierung eigentlich das Ziel sein, da Kinder auf verschiedenen Niveaus lernen. Die Nicht-Zielgleichheit des Unterrichts kann aber auch für eine enorme Belastung der Unterrichtsgestaltung sowie der schulischen Teilhabe sorgen.

Auch der vierte Vortrag hatte die Form eines Gastvortrags. Er wurde von Joanna Wegerer und Dr. Alexa von Hagen gehalten und behandelte Spannungsfelder im Kontext schulischer Partizipation von neuzugewanderten SchülerInnen aus Krisengebieten. Seit der Entstehung des schulpsychologischen Schwerpunktes Migration und Flüchtlingsberatung im Zuge der Fluchtbewegungen aus unterschiedlichen Krisengebieten beziehen sich die meisten Beratungsanfragen seitens der Schulen an die hessische Schulpsychologie in diesem Schwerpunkt auf zwei miteinander assoziierte Themen: „Beratung und Diagnostik bei wahrgenommenen mangelndem Lernzuwachs“ und "Beratung beim Verdacht auf Traumafolgestörungen“. Anhand von Fallbeispielen aus der Praxis wurden Spannungsfelder aufgezeigt, welche im Dialog mit der Wissenschaft aufgearbeitet werden.

Beim fünften und letzten Termin fand eine abschließende Diskussion zu dem Thema statt. In einer Plenumsdiskussion wurde besprochen, für welche Kinder es einen besonders hohen Bedarf an einer Verbesserung ihrer schulischen Teilhabe gibt, welche Rolle Lehrkräfte dabei spielen können und wie

schulische Teilhabe auch auf institutioneller Ebene verbessert werden kann. Auch wurde auf die Frage eingegangen, welche Einflüsse die Corona-Pandemie auf Lernschwierigkeiten und emotionale Belastungen und deren Kombination hat, sowohl darauf, was diesbezüglich bereits bekannt ist als auch darauf, wie eventuelle Wissenslücken zu füllen sind.

Im Folgenden wird eine ausführliche Zusammenfassung der Vorträge (mit Ausnahme des dritten Vortrags) sowie der abschließenden Diskussion gegeben.

Emotionale Folgen und komorbide psychische Auffälligkeiten von Lernstörungen

Linda Visser

In der klinischen Entwicklungspsychologie wird versucht, Entwicklungsprobleme zu beschreiben und zu verstehen und Risikofaktoren für diese Probleme zu identifizieren. Für Entwicklungsauffälligkeiten gilt, dass Komorbiditäten eher die Regel als die Ausnahme sind. Das heißt, Kinder weisen oft Auffälligkeiten in mehreren Entwicklungsbereichen gleichzeitig auf. Das Identifizieren von Risikofaktoren dient nicht nur dem Zweck, die Entwicklungsauffälligkeiten besser zu verstehen. Wenn man weiß, warum manche Kinder eine Störung entwickeln und andere nicht, kann das zu einer besseren Prävention und Intervention beitragen. Wenn man zum Beispiel weiß, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der Mathematik oft auch Angstsymptome haben, kann ein standardmäßiges Screening für Angstsymptome bei Kindern mit Mathematikschwierigkeiten die Früherkennung, Prävention und Wirksamkeit der Intervention verbessern.

Allgemein gilt, dass Risikofaktoren verschiedener Art sein können, so z.B. genetisch, neuropsychologisch, oder umweltbedingt. Oft spielen viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle für die Erklärung einer Entwicklungsauffälligkeit. Durch diese Komplexität ist es nicht einfach, ein Erklärungsmodell für Entwicklungsauffälligkeiten zu entwickeln. Ein verkomplizierender Faktor ist dabei, dass viele Forschungsergebnisse eine Schlussfolgerung über die Richtung des Effekts, also die

Kausalität, nicht ermöglichen. Dadurch wissen wir auf Basis vieler verschiedener Studien, dass es eine Komorbidität zwischen Lernstörungen und psychischen Auffälligkeiten gibt, aber die Frage der Wirkrichtung ist immer noch offen.

Hinweise auf Kausalität gibt es hauptsächlich auf theoretischer Basis. Zum Beispiel ist es im Falle von negativem Selbstkonzept, verringerter Motivation (McDowell, 2018) und depressiven Symptomen (Schulte-Körne, 2016) wahrscheinlich, dass sie in erster Linie von Lernstörungen verursacht werden, obwohl sie wiederum auch zu einer Lernstörung beitragen können. Es ist also ein interaktioneller Prozess. Bei ADHS wird eher angenommen, dass dies einer Lernstörung zugrunde liegt (z. B. McDowell, 2018). Zum Verhältnis zu schulischer Teilhabe fanden Sahin und Kollegen (2020), dass Kinder mit Lernstörungen weniger Partizipation in der Schule zeigten, im Vergleich zu Kindern ohne Lernstörungen. Den Autoren zufolge könnte dies auf kognitive, soziale und motorische Defizite zurückzuführen sein, die häufig mit SLD einhergehen. González und Kollegen (2020) fanden, dass die Partizipation in der Schule antisoziales Verhalten von Kindern vorhersagen konnte.

Um die Komorbidität zwischen Lernstörungen und psychischen Auffälligkeiten besser verstehen zu können, sollte zunächst die Frage beantwortet werden, was über die Prävalenz der Komorbidität bekannt ist. Dazu wurden die Ergebnisse eines Literaturüberblicks (Visser et al., 2019) sowie einer Online-Studie (Visser, Kalmar et al., 2020) vorgestellt. Es zeigte sich, dass die meisten Studien zu Komorbiditäten sich auf nicht näher spezifizierte Lernstörungen oder Lesestörungen und viel weniger auf Rechenstörungen fokussierten. ADHS ist die Störung, für die die höchste Komorbiditätsrate mit LRS nachgewiesen wurde (Sexton et al., 2012). Hauptsächlich Aufmerksamkeitssymptome scheinen eine Rolle zu spielen (Carroll et al., 2005). Ob es auch bei Rechenstörungen einen Zusammenhang mit ADHS gibt, ist unklar (Lucangeli & Cabrele, 2006; Schuchardt et al., 2015). Andere externalisierende Auffälligkeiten sind zum Beispiel Aggression und Störung des Sozialverhaltens (SSV). Auch dafür wurde in verschiedenen Studien gefunden, dass die Prävalenz bei Kindern mit Lernstörungen erhöht ist (z. B. Carroll et al., 2005; Sexton et al., 2012; Willcutt et al., 2013). In Bezug auf internalisierende

Auffälligkeiten zeigte sich, dass Symptome von Angst und Depression bei Kindern mit einer unspezifischen Lernstörung oder Lese-Rechtschreibstörung (z. B. Carroll et al., 2005; Emam & Kazem, 2015; Goldston et al., 2007) deutlich erhöht, aber nicht auf klinischem Niveau (Klassen et al., 2013) sind. Bei Rechenstörungen ist der Zusammenhang unklar (Emam & Kazem, 2015; Martinez & Semrud-Clikeman, 2004), aber ein Zusammenhang mit Mathematik-Angst konnte nachgewiesen werden (Rubinsten & Tannock, 2010; Devine et al., 2018).

An der Online-Studie nahmen insgesamt 3014 Kinder der 3. und 4. Klasse aus Hessen und Bayern teil, die über eine App Schulleistungstests bearbeiteten. Die Eltern schätzten ihre Kinder hinsichtlich internalisierender (Angst, Depression) und externalisierender (ADHS und SSV) Symptome ein. Generell können internalisierende Symptome besser im Selbstbericht erfasst werden (DiBartolo & Grills, 2006; Lewis et al., 2014), während externalisierende Verhaltensweisen besser mit Hilfe einer Fremdbeurteilung erfasst werden können (Vazire, 2010). In dieser Studie wurde das Elternurteil jedoch als valider eingeschätzt, da die Kinder noch relativ jung waren und die damit verbundene begrenzte Introspektionsfähigkeit die Validität des Selbstberichts einschränken könnte. Die Ergebnisse zeigten erhöhte Raten von Angst (21%), Depression (28%), ADHS (28%), und SSV (22%) bei Kindern mit Lernstörungen. Der Prozentsatz von Kindern ohne Psychopathologie war deutlich niedriger in der Gruppe von Kindern ohne Lernstörungen. Eine Psychopathologie in einem Bereich zeigte sich gleich oft bei Kindern mit und ohne Lernstörung; eine Psychopathologie in mehreren Bereichen war deutlich öfter bei Kindern mit einer Lernstörung aufzufinden. Dabei geht eine Zunahme in der Anzahl von Bereichen, in denen ein Kind eine Lernstörung hat, einher mit einer Zunahme sowohl in der Prävalenz der einzelnen psychopathologischen Auffälligkeiten als auch in der Anzahl der Bereiche der Psychopathologie. Das bedeutet, dass Kinder mit kombinierten Lernstörungen am meisten von komorbiden Problemen betroffen sind, was mit anderen Befunden in der Literatur übereinstimmt (Fischbach et al., 2010; Kohn et al., 2013; Willcutt et al., 2013). Dieser Befund könnte durch gemeinsame genetische und/oder umweltbedingte Risikofaktoren erklärt werden (Willcutt et al., 2013).

ADHS zeigt nicht nur eine hohe Komorbidität mit Lernstörungen, sondern auch eine Komorbidität mit anderen psychopathologischen Auffälligkeiten (Danforth et al., 2016; Gnanavel et al., 2019).

Möglicherweise kann das die Komorbidität zwischen Lernstörungen und psychopathologischen Auffälligkeiten teilweise erklären. Mit anderen Worten: vielleicht finden wir eine Komorbidität zwischen z.B. Lernstörungen und Depression, weil Kinder mit ADHS oft auch depressive Symptome haben. Für die Beziehung zwischen Lesestörung und Verhaltensauffälligkeiten (z. B. Carroll et al., 2005; Willcutt et al., 2013), Lese-Rechtschreibstörung und Depression (Carroll et al., 2005; Goldston et al., 2007) und zwischen Rechenstörung und Angst (Willcutt et al., 2013) wurde dies tatsächlich gefunden. Für die Beziehung zwischen Lesestörung und Angst hingegen wurde ein direkter Zusammenhang gefunden (Carroll et al., 2005). Auch die Daten aus der Online-Studie zeigen, dass ADHS den Zusammenhang zumindest teilweise erklärt (Visser, Linkersdörfer et al., 2020). Die Zusammenhänge zwischen Angst und Lesen / Rechtschreiben und zwischen SSV und Rechtschreiben / Mathematik konnten sogar komplett durch ADHS-Symptome erklärt werden. Außerdem zeigte sich ein moderierender Effekt: Der negative Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und einer depressiven Symptomatik war am stärksten in der Gruppe von Kindern mit einem durchschnittlichen bis hohen Maß an ADHS-Symptomen.

Abschließend wurde eingegangen auf die Frage, wie die betroffenen Kinder am besten unterstützt werden können. Der erste wichtige Schritt ist das Erkennen der Probleme, damit die schulische Teilhabe der Kinder trotz der Schwierigkeiten gewährleistet wird. Internalisierende Probleme werden von der Umgebung relativ schwer erkannt, da das Verhalten kaum stört oder auffällt. Viel stärker als bei externalisierendem Problemverhalten gibt es dadurch das Risiko, dass die Probleme unentdeckt bleiben. Weil Kinder und Eltern sich oft der Probleme nicht bewusst sind oder aus anderen Gründen, wie z. B. der Angst vor Stigmatisierung, keine Hilfe suchen (Fröjd et al., 2007; Ravens-Sieberer et al., 2007), kann die Schule bzw. die Lehrkraft eine wichtige Rolle beim Erkennen von internalisierenden Problemen spielen. Diese Rolle wurde bisher allerdings nur wenig untersucht, auch im Vergleich zu externalisierenden Auffälligkeiten (De Los Reyes et al., 2015). In der zukünftigen Forschung sollte

dieses Thema Berücksichtigung finden, da ein frühes Erkennen dieser Probleme wichtig ist für die Verhinderung von Problemen in anderen Bereichen (Grover et al., 2007) und die Bereitstellung schulischer Frühförderung, die effektiv gegen Symptome von Depression (Calear & Christensen, 2010) und Angst (Herzig-Anderson et al., 2012) eingesetzt werden kann.

Emotionale Aspekte bei der Entstehung und den Folgen von Lernstörungen und Beziehungsarbeit im Unterricht aus psychodynamischer Perspektive

Judith Lebiger-Vogel

Einführung

Wie im Beitrag von Linda Visser ausgeführt, gehen mit Lernstörungen oftmals komorbide psychische Auffälligkeiten einher, wobei unklar ist, wie genau dieses gemeinsame Auftreten zustande kommt. In diesem Beitrag soll es darum gehen, was Psychoanalyse bzw. eine psychodynamische Perspektive hierzu beitragen kann.

So kann eine Lernstörung aus Perspektive einer *psychischen Verursachung* auch als symptomatisches Verhalten verstanden werden. Eine Lernstörung kann andererseits auch auf der Grundlage einer *physiologischen (neurokognitiven) Verursachung* der Ausgangspunkt für eine psychopathologische (z.B. neurotische Verarbeitung) sein. Darauf werde ich im Folgenden eingehen. Weiter werden Beispiele genannt, wie Kinder in einer Kindertherapie ihre Lernstörung und ihre Lernschwierigkeiten „spielend“ zum Ausdruck bringen bzw. welche intrapsychischen Themen sie solcherart möglicherweise inszenieren.

Schließlich gehe ich darauf ein, was Bezugspersonen der betroffenen Kinder, wie z.B. ihre Lehrkräfte, aus dem Ausgeführten für ihre Arbeit mit den Kindern lernen können. Unter anderem ist in diesem

Kontext zentral, wie Lehrkräfte dafür sensibilisiert und dabei unterstützt werden können, nicht nur die Lernstörung zu „beheben“ (durch kognitive Trainings, Medikation o.ä.), sondern auch mögliche emotionale Aspekte ihrer Verursachung, die emotionalen Folgen und den Druck von Lernstörungen auf die soziale Kompetenz und auf die Entwicklung von Freundschaften etc. – beziehungsorientiert – einzubeziehen. Was damit gemeint ist, werde ich nachfolgend genauer ausführen.

Neurophysiologisch vs. psychisch bedingt? – Eine psychodynamische Perspektive

Die Annahme einer (neuro-)physiologischen Verursachung (spezifischer) Lernstörungen kann zurzeit als dominant betrachtet werden. Psychische bzw. psychodynamische Erklärungsmodelle von Lernstörungen sind dagegen eher selten aufzufinden (z.B. Donson, 2001).

Allerdings sind Anlage-Umwelt Debatten, wie sie auch in anderen Bereichen diskutiert werden (z.B. Fonagy, 2005), auch in dieser Hinsicht möglicherweise relevanter, als dies die gegenwärtig vorherrschende Lehrmeinung nahelegt. So deuten Befunde darauf hin, dass die Zusammenhänge und Wirkmechanismen in vielerlei Hinsicht komplexer sind als dies bisher vermutet wurde. So scheinen etwa nichtgenetische Einflüsse für Veränderungen des Gen-Ausdrucks im Zusammenhang mit der intergenerationalen Weitergabe von Auswirkungen eines Traumas eine sehr viel stärkere Rolle zu spielen (z.B. Yehuda & Lehrner 2018; Lehrner & Yehuda, 2018), als lange angenommen.

Im Kontext von Lernstörungen wurde beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Bindungsstil und Lernstörungen (Al-Yagon, 2014) gefunden, dahingehend, dass eine unsichere Bindungsbeziehung als ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Lernstörung wirksam werden kann. Befunde wie dieser legen nahe, dass sich durch Umwelt- bzw. Umgebungseinflüsse, die nicht auf (neuro-)kognitiver, sondern auf einer sozioemotionalen Ebene zu verorten sind, vielleicht sehr viel mehr, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen beeinflussen lässt, als bislang angenommen. Es liegt nahe, hier von einer Wechselbeziehung auszugehen, wobei der kognitive und der affektive Bereich des schulischen Lernens, insgesamt der kindlichen Entwicklung vermutlich miteinander verknüpft sind. Das häufig vorzufindende komorbide Auftreten sozioemotionaler Schwierigkeiten mit Lernstörungen (s. Beitrag

von Visser in diesem Aufsatz) wäre neben persönlichen Vulnerabilitäten und Dispositionen auch durch eine vermutlich komplexe gemeinsame bio-psychoziale Grundlage erklärbar.

Wie Visser weiter ausführt, ist eine häufig anzutreffende Komorbidität von Lernstörungen eine „AD(H)S“ Diagnose. Anhand dieser Diagnose lässt sich der erwähnte Gedankengang eines komplex determinierten „Sowohl-als-Auch“ neurophysiologischer Verursachung sowie eher im psychosozialen Bereich zu verortenden Ursachen gut veranschaulichen.

Der Anteil hirngene/ genetisch vs. psychosozial „bedingter“ ADHS kann als unklar bezeichnet werden (z.B. Bobb et al. 2006; Capusan et al. 2016). Eine Überdiagnose und Überbehandlung wird vermutet (Läzer et al. 2021). Im Angesicht einer exponentiellen Zunahme der Vergabe dieser Diagnose in den letzten Jahrzehnten liegt dies nahe, da ein sprunghafter Anstieg neurophysiologisch bedingter ADHS mehr als unwahrscheinlich ist und somit mit großer Wahrscheinlichkeit zu viele Kinder solcherart diagnostiziert werden (vgl. Läzer et al. 2021).

So kann „ADHS“ beispielsweise auch als ein Versuch einer Aktivierung einer depressiven Mutter verstanden werden, wie Befunde einer Therapiestudie für Kinder mit dieser Diagnose nahelegen (vgl. Gaertner et al., 2014; s. auch Sapountzis, 2020). Bei einer depressiven Mutter ist die für eine gesunde emotionale Entwicklung bereits im Säuglingsalter zentrale Feinabstimmung in der nonverbalen Kommunikation zwischen Mutter und Kind häufig gestört (Beebe et al., 2012), was gravierende Folgen für die kindliche Entwicklung, auch in Form von „ADHS“-Symptomen, als ein möglicher Bewältigungsversuch, mit sich bringen kann. „Symptome von Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität werden [dann auch] als Ausdruck innerer Zustände und Konflikte vor dem Hintergrund früher Beziehungserfahrungen, genetischer Disposition und körperlicher wie psychosozialer Vulnerabilität verstanden (Adler-Corman, Röpke, Timmermann, 2018; Salomonsson, 2017; Staufenberg, 2011; Leuzinger-Bohleber u. Fischmann, 2010; Gilmore, 2002).“ wie Läzer et al. (2021, S. 501) ausführen.

Aus einer psychodynamischen Perspektive wird grundsätzlich von einer solchen Wechselwirkung von Umgebungsvariablen, wie z.B. der elterlichen emotionalen Verfügbarkeit, mit den Eigenheiten und der Konstitution, sowie der genetischen Anlage eines Kindes für dessen sozioemotionale Entwicklung ausgegangen. Eine solche Perspektive lässt sich auch auf das Thema Lernstörungen und deren Verursachung anwenden. Wie erläutert, handelt es sich vermutlich um komplexe Zusammenhänge, für die monokausale Erklärungsansätze wohl meist zu kurz greifen, woraus sich die Fragen ergeben, welche psychischen bzw. emotionalen Faktoren (mit) zur Entstehung einer Lernstörung beitragen können, wie Lernstörungen intrapsychisch verarbeitet werden, wie sie vom Kind erlebt werden und welche Bedeutung ihnen in der Innenwelt eines Kindes zukommt.

So individuell diese Fragen im Einzelfall zu beantworten sind, könnten folgende Faktoren dabei aus psychodynamischer Sicht eine Rolle spielen. So können sogenannte Ich-strukturelle Defizite² (Cohen & Solnit, 1993; Savege Scharff, 2012), die aus früheren Entwicklungsphasen stammen, dazu beitragen, dass emotional zu wenig Raum besteht, um etwas aufzunehmen, also auch, um etwas zu lernen, wie es beispielsweise bei Kindern, die unter aversiven oder deprivierenden Umgebungsbedingungen (emotionale Vernachlässigung, psychische Störung eines Elternteils, Beziehungstraumatisierung etc.) aufwachsen, oftmals der Fall ist. Auch die Identifikation mit einem, ebenfalls lerngestörten Elternteil (Donson, 2001) könnte bei der Verursachung eine Rolle spielen, d.h. die Idee oder der Wunsch, dem Elternteil durch eine ähnlich gelagerte Problematik nahe zu sein, um nur zwei mögliche Themenkomplexe zu nennen.

Daran anschließend ließe sich nun fragen: Wenn eine Lernstörung (auch) Ausdruck eines psychischen Verarbeitungsversuchs sein kann, was wird damit zu bewältigen versucht? Möglich wäre z.B. ein frühkindliches Abschotten gegenüber externen Reizen in einer Umwelt, in der es, ggf. gekoppelt mit einer gewissen Vulnerabilität, zu häufigen Reizüberflutungen kam, denen das Kind mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert war. Denkbar wäre auch besagte frühe emotionale

² Die Bedeutung dieses Begriffs wird im nachfolgenden Abschnitt kurz erläutert.

Mangelerfahrungen, also ein „zu Wenig“ an Zugewandtheit, an emotionaler Resonanz durch die frühen Bezugspersonen, wodurch das Aufnehmen von etwas Neuem erschwert ist, da die Interaktion mit etwas von außen (auch etwas zu Lernendem) nicht zu einer erworbenen, verinnerlichten Erfahrung werden konnte (Katzenbach, 2004). Eine psychoanalytische Kindertherapie kann hilfreich sein, um solche, v.a. den emotionalen Bereich betreffende, Schwierigkeiten von Lernstörungen zu be- bzw. verarbeiten.

Psychoanalytische Kinderpsychotherapie für Kinder mit Lernstörungen

Zur Information der interessierten Leserschaft werde ich nun kurz auf einige psychodynamische Begriffsklärungen und behandlungstechnische Erläuterungen eingehen. Psychodynamische bzw. psychoanalytische (Kinder-)Therapie arbeitet zentral mit dem Konzept der sogenannten Übertragungs- bzw. Gegenübertragungsbeziehungen³. Übertragung bedeutet, dass frühere Beziehungserfahrungen im gegenwärtigen Erleben von Beziehungen wirksam werden, derart, dass diese als sehr ähnlich erlebt werden und sich daher in ihnen auch ähnlich verhalten wird. Es kommt also zu einer Art Gleichsetzung der Art des Umgangs eines anderen mit der eigenen Person im Hier und Jetzt aufgrund früherer verinnerlichter Beziehungserfahrungen. Die Therapeutin wird beispielsweise relativ unabhängig davon, wie sie sich tatsächlich verhält, in bestimmten Aspekten erlebt, wie eine (früher) für das Kind bedeutsame Beziehungsperson, beispielsweise „wie der Vater“ und es wird entsprechend auf sie reagiert. Wenn dies Bereiche betrifft (bei Erwachsenen meist in der Vergangenheit), die als konflikthaft oder leidvoll erlebt werden bzw. wurden und mit denen kein zufriedenstellender Umgang gefunden werden konnte, bleibt dies als Symptom oder Störung (beispielsweise des Verhaltens) erhalten. In einer Therapie kann dieses Erleben nun jedoch im Dienste eines produktiveren Umgangs mit sich und anderen genutzt werden, indem es in der

³ Mit Gegenübertragung ist gemeint, dass wichtige Aspekte des (früheren) Beziehungserlebens der/der Patient/in nachempfunden, die/der Therapeut/in dabei jedoch auch durch eigene vergangene Beziehungserfahrungen in ihrem/seinem Erleben gegenwärtiger Beziehungen beeinflusst wird. Dies sollte möglichst selbstreflexiv in die Behandlung einbezogen werden.

therapeutischen Beziehung (emotional) bearbeitet wird. Auf die genauen Wirkmechanismen einzugehen würde an dieser Stelle zu weit führen.

Erwähnt werden soll hier lediglich noch ein weiterer wesentlicher therapeutischer Wirkfaktor, die sogenannte korrigierende Beziehungserfahrung. Dies bedeutet Folgendes: neben dem Durcharbeiten der problematischen verinnerlichten Beziehungserfahrungen mit den primären Bezugspersonen (also der sog. Übertragung) ist es zentral, dass die/der Psychotherapeut/in sich auch als ein „entwicklungsförderndes Objekt“ (Ahlheim, 2004, S. 203) zur Verfügung stellt, somit spürbar wird, dass er/sie (auch) anders ist, als die erlebten Beziehungsfiguren in der Herkunftsfamilie. Dies ist ein Aspekt, der in der Therapie von selbst noch in der Entwicklung befindlichen Kindern von besonderer Bedeutung ist und auch für Lehrkräfte eine handlungsleitende Orientierung bieten kann. Darauf werde ich später noch genauer eingehen.

Ein wesentliches Ziel einer Kindertherapie ist somit deren entwicklungsunterstützender Einfluss. Dabei geht es u.a. darum, Ich-Fähigkeiten zu stärken (z.B. Garber, 1991, Burkhardt-Mußmann, 2004), welche nach dem Freudschen Instanzenmodell⁴ notwendig sind, damit das Ich stabil genug ist, zwischen Ansprüchen der äußeren Realität (sog. „Über-Ich“ Ansprüchen) und den triebhaften, nicht an kulturelle Normen gebundenen inneren Lust-Unlust Bestrebungen (Wünsche aus dem „Es“) zu vermitteln und diese so in ein Gleichgewicht zu bringen. Auch darauf kann an dieser Stelle jedoch nicht im Detail eingegangen werden.

In einer psychoanalytischen bzw. psychodynamischen Kindertherapie ist das Spiel von zentraler therapeutischer Bedeutung, sowohl den Ausdruck innerer Themen als auch deren Verarbeitung betreffend. So findet eine Entwicklung im kinderanalytischen Setting (zunächst) oft ohne viel Verbalisierung und Interpretation statt. Erst im Spiel, im unmittelbaren Kontakt und in Interaktion im

⁴ Dazu: s. Thomas Steiner - created with the help of inkscape, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=780799>

Therapieraum findet, und dies meist auch erst im späteren Verlauf einer psychoanalytischen Kindertherapie, eine gemeinsame Herstellung von Bedeutung statt.

In Bezug auf Lernstörungen ließe sich nun im Sinne eines „szenischen Verstehens“ sensu Lorenzer (1970) nach dafür „typischen Arten“ zu spielen fragen. Garber (1991) benennt entsprechend typische Problembereiche bei der Behandlung von Kindern mit Lernstörungen. Themen, die – vor dem Hintergrund entsprechender biografischer Erfahrungen – zum Ausdruck kommen und im Idealfall so einer Bearbeitung zugänglich werden, könnten bei Kindern mit Lernstörungen zum Beispiel beinhalten, dass das „Lernen“ (der psychotherapeutische Erfolg) sich auch in der Übertragungsbeziehung erst einmal nicht entwickeln kann, wie auch die schulischen Lernerfolge sich nicht einstellen. Verstanden als psychisches Symptom, könnte es bei einer Lernstörung auch um ein provokatives Austesten einer als instabil empfundenen Beziehung („nichts bleibt, alles verschwindet schnell wieder“, aus dem Kopf, aus dem Leben?) (s. Garber, 1991) gehen, um nur zwei mögliche innere Bedeutungsebenen zu nennen. Beides wiederum kann zu einer Art Teufelskreis führen, der eine progressive Entwicklung verunmöglicht oder zumindest sehr erschwert.

Auf einer interpersonellen Ebene ist eine häufig anzutreffende Problematik diejenige narzisstisch verwundeter und verunsicherter Eltern, welche die Lernstörung ihres Kindes möglicherweise auf sich beziehen und sich fragen, warum ihr Kind denn in bestimmten Bereichen solche Schwierigkeiten mit dem schulischen Lernen aufweist. Auch die Kinder haben oft ein Selbstbild als defizitär, erfahren multiple Abwertungen und Kränkungen durch die Schule, Peers, die Eltern etc.. Dies kann bei den betroffenen Kindern zu Phantasien eines „Defekts“ beitragen, was das Selbstwertgefühl, sowie das Gefühl eigener Wirkmächtigkeit bzw. Handlungsfähigkeit gravierend beeinträchtigen kann. Die Kinder fangen im Zuge dessen manchmal an, sehr um sich und ihre Probleme zu kreisen, was wiederum zu einem mangelnden Einfühlungsvermögen der Kinder sowie einem verengten Blick in einer Mischung aus Stress und Angst führen kann.

Entwicklungsaufgaben des Grundschulalters: Freundschaften aufbauen und lernen können

In Erik Eriksons (1995) bekannter Konzeption altersspezifischer Entwicklungsaufgaben stehen im Grundschulalter Konstruktivität und die Entwicklung von Fähigkeiten (sowohl soziale als auch Lernfähigkeiten) Gefühlen von Minderwertigkeit gegenüber. Lernprobleme sind, wie erwähnt, häufig verbunden mit Selbstzweifeln und mit dem Gefühl, im Vergleich zu anderen zu weniger fähig zu sein. Dies sind Aspekte, die ins Selbstbild aufgenommen werden können und so auch später, beispielsweise während der Phase der Identitätsfindung in der Adoleszenz, für Schwierigkeiten sorgen. Gerade das Gefühl, anderen unterlegen oder "irgendwie defizitär" zu sein wiederum, erschwert es den Kindern darüber hinaus oftmals, gute, für sie befriedigende Freundschaften einzugehen, wodurch sich wiederum das Gefühl, anders und außen vor zu sein noch verstärken kann.

Wichtig ist zudem, sich zu vergegenwärtigen, dass Lernstörungen an einer weiterführenden Schule oder an einer Hochschule/Universität nicht "einfach vorüber" sind. Oft sind sie so sehr in das Selbstbild eingeflossen und haben solche Lücken entstehen lassen, dass es für die Heranwachsenden bzw. jungen Erwachsenen eine Herausforderung bleibt, mit ihrer (partiellen) Lernstörung und damit auch mit ihrer (empfundene) Andersartigkeit umzugehen und diese zu integrieren.

Wie kommt dies in die Schule? – Zur Beziehungsarbeit mit betroffenen Kindern im Unterricht

LehrerInnen haben oft großen Bedarf an Informationen zu verschiedenen Arten von Lernstörungen, zu den emotionalen und sozialen Folgen und zu den Möglichkeiten von deren Bearbeitung und Veränderung innerhalb und außerhalb des Klassenraums. Der erste, wesentlich erscheinende Punkt in diesem Zusammenhang ist derjenige der schulischen Teilhabe der Kinder. Alle Kinder, die sich selbst als „anders“ oder als defizitär erleben und vielleicht auch von anderen Kindern so wahrgenommen werden, haben auch mit ihrer sozialen Integration zu kämpfen.

In diesem Kontext wird es entsprechend darum gehen, Fähigkeiten der Kinder zu stärken und an ihrem Selbstbild zu arbeiten. Je nach Ausprägung der Lernstörung, aber auch abhängig vom

subjektiven Leidensdruck der Kinder kann dies auch im Rahmen einer Psychotherapie erfolgen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Fähigkeit zu einer konstruktiven und für die Kinder befriedigenden Kontakt(-aufnahme) zu Peers, die nur möglich sein kann, wenn auch ein innerer Raum dafür vorhanden ist.

Die Beziehungsarbeit in der Schule durch die Lehrkräfte kann hierbei einen zentralen Beitrag leisten. So trägt unter dem Stichwort: „relational learning“ die Qualität von LehrerIn-SchülerIn-Interaktionen maßgeblich dazu bei, wie sich Kinder, trotz Schwierigkeiten wie einer Lernstörung, gut in der Schule entwickeln können. Ein stabiles Arbeitsbündnis (vgl. Deserno, 1994) ist hierfür von entscheidender Bedeutung. Auch eine gelingende Kooperation zwischen Eltern und Schule (ggf. auch bezüglich einer Psychotherapie) kann ein wesentlicher Faktor einer gelingenden Unterstützung der betroffenen Kinder sein (vgl. Rickmeyer et al., 2019).

Für LehrerInnen kann es dabei hilfreich sein, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Kinder gewissermaßen Aspekte einer anderen Art „Lern-Software“ in sich tragen; so kann eine Lernstörung auch als eine Automatisierungsproblematik verstanden werden. Wenn man selbst nicht betroffen ist, ist das Wesen der Lernstörung daher manchmal schwer nachvollziehbar. Dies macht es nicht leicht, sich in die betroffenen Kinder hineinzusetzen. Nach Gentile (2011) geht es oftmals darum, die Kinder dabei zu unterstützen, ihre Ängste vor dem Lernen zu überwinden, indem sie in die Lage versetzt werden, den Schmerz des Nichtwissens zu ertragen und eine intersubjektive Bewusstheit darüber zu etablieren, dass dies zur Fähigkeit zu lernen dazu gehört, was letztlich erst Entwicklung im Sinne eines Lernzuwachses ermöglicht.

Bibby (2010 zit. nach Gentile, 2011) konnte in einer Studie zu Kindern mit Lernstörungen zeigen, dass viele Fragen, über die SchülerInnen nachdenken, ebenso viel mit quälenden existenziellen Identitätsfragen zu tun haben wie mit dem Inhalt des Unterrichts. Bibbys Interviews mit SchülerInnen verdeutlichten weiter das tiefe Bedürfnis der Kinder, ihre LehrerInnen zu kennen. Wie PsychoanalytikerInnen sind Lehrkräfte nie ein unbeschriebenes Blatt. Die Lernbedingungen werden

somit verbessert, wenn Lehrkräfte ihre Subjektivität im Unterricht einbeziehen und authentisch verkörpern (s. Bibby, 2010; Gentile, 2011).

Hier schließt sich der Kreis zur beschriebenen Funktion von Spiel in einer Kindertherapie. Wie bereits Winnicott (1997), ein bekannter Kinderanalytiker feststellte, sind Spiel und Kreativität oftmals dem Schulsetting geradezu entgegengesetzt, ein Problem, das für Kinder mit Lernstörungen, auch aufgrund der emotionalen Bedeutung ihrer Lernstörung für diese Kinder möglicherweise besonders virulent ist. Bibby (2015) bringt entsprechend "The act of dreaming in school..." ins Spiel, womit eine Verknüpfung kognitiver mit emotionalen Aspekten im Sinne eines „besseren“ Lernens gemeint ist.

Ein Problem in diesem Zusammenhang ist, dass die Beobachtbarkeit von Verhalten gegeben ist, relationale oder biografisch bedingte Schwierigkeiten und Beziehungsdynamiken (s. Katzenbach, 2004) sich dagegen oft nur interpretativ erschließen lassen, was gerade im schulischen Rahmen natürlich seine Grenzen hat. Gelingt es jedoch, auch solche Aspekte soweit wie möglich im Schulalltag zu berücksichtigen und einzubeziehen, kann sich dies produktiv auf das Lehrkraft-Schüler/in Verhältnis und im besten Fall auch auf das kindliche Lernen von Kindern mit Lernstörungen (und anderer Kinder) auswirken.

Forschungslücken & Fazit

Es lässt sich festhalten, dass Kausalitäten in Bezug auf den Zusammenhang von Verhaltensstörungen und psychischen Auffälligkeiten und Lernstörungen bisher noch weitgehend ungeklärt sind. Wie Linda Visser in diesem Beitrag ausführt, wurden korrelative Zusammenhänge gefunden (s. auch Visser et al., 2019, 2020), was jedoch durch was bedingt wird, bzw. ob es z.B. eine gemeinsame dritte Ursache gibt, lässt sich mit dem bisherigen Stand der Forschung nicht eindeutig beantworten. So bleibt eine offene Frage, inwiefern sich neurokognitive „versus“ psychische bzw. psychodynamische Erklärungsmodelle von Lernstörungen gegenüberstehen oder auch einander ergänzen könnten. Plädieren ließe sich aus den ausgeführten Überlegungen heraus für Letzteres. Darüber hinaus wären Forschungsdesigns zur Klärung der Zusammenhänge wünschenswert, wie z.B. longitudinale Studien

zu Konsequenzen früher emotionaler Mangelserfahrungen für die Entwicklung der Lernfähigkeit (s. Katzenbach, 2004).

Spannungsfelder im Kontext schulischer Partizipation von neuzugewanderten SchülerInnen aus Krisengebieten

Joanna Wegerer

Lernschwierigkeiten in Kombination mit Sorgen um Traumafolgestörungen gehören zu den am meisten nachgefragten Themen im schulpsychologischen Schwerpunkt *Migration und Flüchtlingsberatung* in Hessen. Insbesondere das Beratungsfeld Flucht, Trauma und Kultur ist mit einer hohen Komplexität verbunden, sodass die aktive Beteiligung und Partizipation von SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigten, aber auch von Lehrkräften und gegebenenfalls anderen externen Unterstützungssystemen, in der schulpsychologischen Beratung eine wichtige Rolle einnimmt. Zudem ist eine hohe Mentalisierungsfähigkeit der Beratenden gefragt, um die unterschiedlichen Perspektiven im Beratungsprozess stets mitzudenken. Erst durch den Kontakt und das Miteinander-in-Beziehung-Kommen der im Beratungsgeschehen involvierten Personen kann die jeweils individuelle Erlebenswelt (der Lebenskontext, die Rollen, die Perspektiven und die emotionalen Reaktionen) wahrgenommen und verstanden werden. Das gegenseitige Verstehen (ohne mit bestimmten Einstellungen und Verhaltensweisen einverstanden sein zu müssen) erhöht wiederum die Bereitschaft, gemeinsam an ausgewählten Themen zu arbeiten und die eigenen Verantwortungs- und Gestaltungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Im Rahmen eines solchen beziehungs-dynamischen Prozesses können Beratende themenbezogene Spannungsfelder identifizieren und diese verständlich machen mit dem Ziel, Schule und ihre Begegnungsräume als einen erlebbar »sicheren Ort« (siehe dazu auch Kühn, 2008) für alle zu gestalten, um daraufhin (gemeinsam) geeignete Maßnahmen in der Unterstützung zu erarbeiten.

Das »Introspektive Konzept« der analytischen Sozialtherapie nach Richter, einer »Erweiterung des analytischen Konzepts der Gegenübertragung« (Kleinschnittger, 2001), kann den Beratenden dabei behilflich sein, unbewusst einwirkende soziale Faktoren aus ihren »emotionalen Auswirkungen in Individuen oder Gruppen« bewusst zu erschließen und für die praktische sozialtherapeutische (bzw. beraterische) Arbeit begreifbar und nutzbar zu machen (Richter, 1977, zit. n. Kleinschnittger, 2001, S. 104). Anschließend können sich die am Beratungsgeschehen Beteiligten einem gemeinsamen Thema als Beratungsgegenstand widmen. "Nicht eine Person oder eine Personengruppe soll als »problematisch« wahrgenommen werden und im Mittelpunkt des Beratungsgeschehens stehen, sondern ein Phänomen (Thema), das von mindestens einer Person als (zunächst) problematisch wahrgenommen wird" (Wegerer & Kleinschnittger, 2022, S. 74).

Auf Basis mehrerer schulpsychologischer Beratungsprozesse wurden so thematische Spannungsfelder von Integration (siehe Abbildung 3) erarbeitet, die im Folgenden exemplarisch vorgestellt werden. Dabei stand die Berücksichtigung von Kontexten und unterschiedlichen Blickwinkeln der im Beratungsgeschehen Involvierten (siehe Abbildung 1) im Vordergrund.

Kontext der Beschulung von neu zugewanderten SchülerInnen in Hessen

Nach der Ankunft in Deutschland besuchen SchülerInnen, die noch nicht ausreichend die deutsche Sprache beherrschen, in der Regel für etwa ein bis zwei Jahre eine sogenannte Sprachintensivmaßnahme. Während dieser Zeit wird die Entscheidung darüber, welche Schulform oder Schulklasse das Kind besuchen soll, aufgeschoben. Das Hauptziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen zuerst die grundlegenden Deutschkenntnisse erwerben, um dem Regelunterricht erfolgreich folgen zu können. Einigen Kindern und Jugendlichen fällt es jedoch schwer, sich in der Anfangszeit auf das Lernen einzulassen oder ihr volles Potenzial beim Lernen zu entfalten, unter anderem aufgrund der vielfältigen Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration und Flucht (siehe Abbildung 2). Es ist auch schwierig herauszufinden und zu differenzieren, welche Ursachen sich

dahinter verbergen, wenn Lehrkräfte einen mangelnden Lernzuwachs im Erwerb der deutschen Sprache bei ihren SchülerInnen beobachten (siehe „Hürden der Diagnostik von kognitiven Potentialen“ auf S. 24).

“Kontextualisierter“ Spannungsdreieck - Herausforderungen

Abb. 1 Unterschiedliche Wirkungskontexte und verschiedene Blickwinkel zum Thema “Mangelnder Lernzuwachs”

Herausforderungen für SchülerInnen mit Fluchtbiografien

Kinder und Jugendliche und ihre Familien müssen nach der Flucht aus einem Krisengebiet in den ersten Jahren viele Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig bewältigen. Abbildung 2 veranschaulicht mögliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielen können. Beispielsweise verarbeitet eine Schülerin, die seit zwölf Monaten eine Schule in Deutschland besucht, auf **individueller Ebene** ihre Trauer und Traumata, weil sie miterleben musste, wie ihr Bruder getötet wurde. Auf der **migrationspezifischen Ebene** übernimmt das Sozialamt (auf Basis des Asylbewerberleistungsgesetzes AsylbLG) die Kosten für eine dolmetscher-gestützte klinische Diagnostik und Behandlung nicht. Zudem

muss sie auf der **Ebene des (sozialen) Lebenskontextes** weitere Verletzungen erfahren, wenn sich einzelne Kinder „ihre Nasen zuhalten“, wenn sie sich ihnen nähert, während sie gemeinsam auf den

Migrationspezifische Herausforderungen	Sozialisations- und kulturbezogene Herausforderungen
<ul style="list-style-type: none"> ● Migrationsmotive (z.B. Zwang bzw. Unfreiwilligkeit) ● Migrationsphasen (vgl. Sluzki, 2010 bzw. Kizilhan, 2012) ● Rechtlicher Status - Einschränkungen der Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Erlernen von Sprache und Kommunikationsnormen ● Physiologische Anpassungsprozesse ● Psychische Akkulturation: Orientierung und Anpassung in der neuen Lebensumgebung (z.B. in Bezug auf die vorherrschenden Wertorientierungen, Normen, Umgangsformen, Rollen, Erwartungen) etc.
Individuumsbezogene Herausforderungen	Lebens- und Lernkontext & soziale Faktoren
<ul style="list-style-type: none"> ● Trauerverarbeitung durch Verluste und Trennungen ● Gesundheitliche Aspekte, z.B. Verarbeitung von Extrembelastungen oder Trauma-Erlebnissen ● Identitätsdiffusion ● Mögliche Entwicklungsbeeinträchtigungen ● etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ungeschützte / prekäre Wohnsituation ● Niedriger sozio-ökonomischer Status ● Fehlende familiäre/soziale Unterstützungsmöglichkeiten ● Aufträge von Familien in der Heimat ● Brüche in der Lernbiografie ● Konfrontation mit sozialer Verwundung: Ausgrenzung, Rassismus ● Unpassende (schulische) Rahmenbedingungen in Deutschland ● etc.

Abb. 2 Herausforderungen nach Migration modifiziert in Anlehnung an Dimensionen interkultureller Beratung nach Pavkovic (2000) und Kunze (2018)

Schulbus warten. Sie ist manchmal auch kaum ausgeschlafen, weil es in der engen Gemeinschaftsunterkunft nachts wieder starke Unruhen gab. Hier fühlt sie sich nicht sicher, da die Familie noch nicht einmal ihre eigene Zimmertür abschließen kann. Ihre Mutter ist stark, kümmert sich als Alleinerziehende um ihre Geschwister, gleichzeitig ist sie noch mit der schulischen Unterstützung ihrer Tochter selbst überfordert, unter anderem weil sie sich im deutschen Schulsystem noch nicht gut orientieren kann und sie die deutsche Sprache noch nicht beherrscht. Auf der **kulturbezogenen Ebene**

muss sich die Schülerin an die neue Schule gewöhnen, die Erwartungen an ihre Rolle als Schülerin verstehen, eine neue Sprache, eine für sie ungewohnte Lese- und Schreibrichtung (von links nach rechts) lernen. Sie nimmt wahr, dass sie sich schlecht konzentrieren kann und den Lernstoff - anders als in ihrer Heimat vor dem Krieg - nicht gut behalten kann. Bald wechselt sie jedoch von der Intensiv- in eine Regelklasse und muss sich dort fast genauso wie andere Kinder, die in Deutschland geboren wurden, zurechtfinden. Oft bewältigt sie all das mit viel Willenskraft. Manchmal jedoch reichen ihre inneren Ressourcen nicht mehr aus, um im Alltag zurechtzukommen, da die äußeren Lebensbedingungen immer noch nicht genügend Schutzraum bieten, um existenzielle Grundbedürfnisse zu befriedigen. Sie erlebt oft Ohnmacht, die ihren Körper in einen Überlebensmodus versetzt, und verliert ihr psychisches Gleichgewicht. Sie schaltet innerlich einfach ab, bleibt im Bett oder kann ihre Aggression kaum kontrollieren. Daraufhin erfährt sie zudem Sanktionen, die sie wiederum überwältigen. Im schlimmsten Fall reagiert sie akut gefährdend, verletzt sich selbst oder andere. Darauf reagieren dann Menschen in ihrer Umgebung und kümmern sich um Hilfe.

Herausforderungen für Lehrkräfte

Viele Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen erreichen das Ziel nicht, innerhalb der ersten beiden Jahre die Basiskenntnisse der deutschen Sprache so zu erwerben, dass sie dem Regelunterricht folgen können. Aufgrund der kumulierten Herausforderungen weisen sie zudem auch in anderen Bereichen starke Leistungsdifferenzen im Vergleich zu ihren gleichaltrigen MitschülerInnen auf. Die Corona-Pandemie trug zusätzlich zur Verschärfung der Differenzen bei. Die SchülerInnen benötigen intensivere Unterstützung, mehr Ressourcen und Zeit, die jedoch nicht ausreichend vorhanden sind. Viele Lehrkräfte fühlen sich überfordert: Wie sollen sie in der kurzen Zeit die oft über 15 SchülerInnen mit solchen Herausforderungen in dem Maße fördern, dass sie ihre Leistungsdifferenzen zukünftig in den Regelklassen ausgleichen können? Sie erhoffen sich bei „wahrgenommenem mangelnden Lernzuwachs“ eine feste Zuweisung von Unterstützung, vor allem durch eine sonderpädagogische Fachexpertise, bzw. wünschen sogar eine Beschulung der Kinder in Förderschulen. Dafür muss

allerdings der Status einer langfristigen Lernbeeinträchtigung oder geistiger Behinderung vergeben werden. Die Zuordnung trifft jedoch bei vielen dieser Kinder nicht zu, da es sich oft um mittelfristige Beeinträchtigungen aufgrund des ihnen zugefügten Leids und/oder vieler Bildungsabbrüche aufgrund von Kriegen und Flucht handelt und nicht um langfristige Lernbeeinträchtigungen, z.B. aufgrund einer Intelligenzminderung. Lehrkräfte der Intensivsprachmaßnahmen erleben sich oft in einem Dilemma (vgl. Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma; Wocken, 2016). Nicht selten verspüren sie Zeitdruck und Ohnmacht.

Beratungskontext und Herausforderungen für SchulpsychologInnen

Mit einer Vollzeitstelle sind SchulpsychologInnen in Hessen für etwa 6.934 SchülerInnen zuständig (BDP, 2022). Den Ratsuchenden (SchülerInnen, Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen) wird eine vielseitige Unterstützung auf unterschiedlichen Ebenen angeboten, mit dem Ziel, passende Lösungswege für schulpsychologische Fragestellungen und Schwierigkeiten zu finden. Dazu gehören unter anderem eine einzelfallbezogene Diagnostik und Beratung (z.B. bei Verhaltens- und Lernproblemen oder psychischen Auffälligkeiten), die Mediation in Konfliktsituationen, Kriseninterventionen und Bedrohungsmanagement, aber auch die Moderation von Fallkonferenzen, Präventionsarbeit und Systemberatung sowie Fortbildungen und Supervision für Lehrkräfte (vgl. HKM 2023).

Eine Beratung im Kontext von Flucht und Traumatisierungen erfordert insbesondere auch Zeit und Ressourcen, zum Beispiel die Organisation und den Einbezug von Dolmetschenden sowie interkulturelle Gesprächsführungskompetenzen. In vielen Fällen ist es wichtig, eine "Übersetzung" der Erlebenswelten zu unterstützen: Nicht selten besteht eine Kluft zwischen den Bedürfnissen der Familien und den Anliegen der Schulen. Für viele Familien geht es um die Sicherung ihres Überlebens, während Schulen sich hauptsächlich auf Leistungen oder das Verhalten von SchülerInnen die Einhaltung von Regeln konzentrieren. Es stellt sich oft die Frage: Fühlen sich die Familien, die Kinder in ihrer Not wahr- und ernstgenommen? Es treten auch häufig Übertragungs- und

Gegenübertragungsdynamiken auf, die im Zusammenhang mit Trauma oder Akkulturationsprozessen verständlich werden. Aus guten Gründen, um zum Beispiel Hilfe zu leisten, kommt es vereinzelt zu Bevormundungen und Entscheidungsübergriffen, ohne dass Familien einbezogen werden. Wir Menschen neigen leicht dazu, Stereotypen zu verwenden und unsere Realität zu reduzieren, wenn wir mit dem uns Fremderscheinenden konfrontiert werden - vermutlich, um unserer eigenen Ohnmacht und Angst ein Gegengewicht zu bieten.

Abb. 3 Integration unter Berücksichtigung unterschiedlicher Spannungsfelder im Themenfeld Flucht, Trauma und Kultur.

Hürden der Diagnostik von kognitiven Potentialen

Wenn Lehrkräfte einen mangelnden Lernzuwachs bei ihren SchülerInnen mit Fluchtbiografien wahrnehmen, sprechen sie manchmal zu früh den Verdacht auf eine Lernbehinderung bzw. eine Intelligenzminderung aus und fragen die Schulpsychologie an, eine Intelligenztestung vorzunehmen. Problematisch ist dabei, dass Aussagen über kognitive Potentiale getroffen werden sollen, ohne geeignete Instrumente zur Erfassung von Intelligenz bei neuzugewanderten Kindern aus fernerer

Krisengebieten zu haben. SchulpsychologInnen in Hessen fanden beispielsweise bei neuzugewanderten SchülerInnen aus Syrien und Afghanistan IQ-Werte, die meistens im Intervall zwischen einer geistigen Behinderung und einer Lernschwäche lagen oder höchstens den unteren Durchschnittsbereich erreichten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen starken oder mangelnden Lernzuwachs handelte. Auch andere Autoren beschreiben eine starke Unterschätzung von kognitiven Potentialen bei SchülerInnen mit Fluchterfahrung auf Basis von IQ-Testwerten (vgl. Joél, 2018). Die irritierenden Ergebnisse werden unterschiedlichen Ursachen zugeschrieben. Die meisten lassen stark abweichende Sozialisierungsbedingungen vermuten. Neben sprachlichen Barrieren, unterschiedlich erlernter Lese- und Schreibrichtung sowie kulturellen (Un)gewohnheiten (zum Beispiel in einer Testsituation) konnten viele SchülerInnen in Krisengebieten nur unregelmäßig oder lange Zeit gar nicht die Schule besuchen. Ferner können starke psychische Belastungen und Traumatisierungen negative Auswirkungen auf kognitive Funktionen haben (z.B. Kaplan et al. 2016). Die vorgefundenen IQ-Werte erscheinen zudem deshalb nicht als valide, da Normierungen für diese sehr heterogene SchülerInnengruppe nicht passend sind. Zur Diskussion stehen dynamische versus statische Verfahren, die den Lernprozess fokussieren (vgl. Börnert-Ringleb & Wilbert, 2019; Röder et al. 2021). Geeignet scheinen auch Verfahren, die Beobachtungsinformationen aus unterschiedlichen Kontexten inkludieren und partizipativen Austausch mit Personen ermöglichen, die die SchülerInnen im Alltag erleben.

Das CAP-Verfahren (Cognitive Abilities Profile Tool) von Deutsch & Mohammad (2010) basiert auf theoretischen Beiträgen zum dynamischen Testen. Als ein Beobachtungs- und Beratungsinstrument ermöglicht es, Informationen aus Beratungsgesprächen, Unterrichtshospitationen, Aktenanalysen sowie bei Bedarf aus standardisierten Testverfahren, gesammelt in folgende drei Domänen einzuordnen: (1) kognitive Voraussetzungen, (2) externe Mediationsstrategien und (3) Eigenschaften der Lernaufgabe oder -situation, die Hindernisse oder Förderansätze für den Lernerfolg darstellen. Die Vorgehensweise im Verfahren gewährleistet:

- die Perspektiven von Personen, die das Kind in seinen Alltagsfunktionen erleben, einzubeziehen,
- eine multiperspektivische und multiprofessionelle Zusammenarbeit,
- eine praxisbasierte Prozess- und Förderorientierung (ähnlich dem Response-To-Intervention Ansatz) und somit mehr konkrete Rückschlussinformationen über die Wirkung von Fördermaßnahmen.

Damit verteidigt das Verfahren auch den Anspruch auf räumliche und zeitliche Freiheitsgrade, die in komplexen Fällen notwendig sind. Es stärkt die Beziehungsarbeit zwischen allen relevanten Personen sowie ihre Partizipation, so dass eine gemeinsame und geteilte Verantwortung leichter getragen und bewältigt werden kann.

Zusammenfassende Reflexion und Implikationen für den partizipativen Ansatz in Schule

Basierend auf dem breiten Aufgabenfeld der Schulpsychologie sowie den Besonderheiten im Schwerpunkt Migration und Flüchtlingsberatung, eröffnet sich das **Spannungsfeld** einer großen **Komplexität in Kombination mit begrenzten Ressourcen**, die alle in das Geschehen involvierten Institutionen und Personen vor große Herausforderungen stellen. Dabei ist es weder förderlich, die Komplexität zu reduzieren, noch ist es zielführend, sich in ihr zu verlieren, sich zu verzetteln oder gar in Handlungslosigkeit zu verfallen. In der Beratung können Impulse gesetzt und damit in Bezug auf Integration Engelskreise anstatt Teufelskreise in Beziehungen (vgl. Papoušek, 2004) gefördert werden, um gemeinsam im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gesunde Entwicklung im schulischen Lebensfeld zu ermöglichen. Partizipation im Kontext von Lernschwierigkeiten bedeutet demnach:

1. Verständigung (auch mithilfe von Dolmetschenden) im Rahmen "sicherer Räume",
2. Kontakt- und Wahrnehmungsbereitschaft für die Erlebenswelt des Gegenübers,
3. Gestaltung von gemeinsamen Reflexionsräumen (kulturellen Zwischenräumen), um Perspektivenübernahme zu ermöglichen,

4. über alternative Hypothesenbildung neue Möglichkeitsräume zu eröffnen, die Energien für neue kreative Ideen freisetzen können,
5. Verständnis durch Containing und Verbalisieren von nicht aushaltbaren Gefühlen. Das Benennen und das Nebeneinander-stehen-lassen („sowohl als auch“) von Widersprüchen oder Mehrdeutigkeiten wirkt sich positiv auf die Ambiguitätstoleranz aller Beteiligten aus.

Abschließende Diskussion

In den drei hier aufgeführten Beiträgen wurde schulische Teilhabe im Kontext von Lernschwierigkeiten aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die im ersten Beitrag von Linda Visser vorgestellten Ergebnisse einer Online Studie zeigten, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten in erhöhtem Maße Symptome von ADHS, Depression, Angst und Störungen des Sozialverhaltens aufweisen. Liegen Lernschwierigkeiten in mehreren Lernbereichen vor, dann sind die höchsten Komorbiditätsraten zu beobachten. Auch zwischen den verschiedenen Arten von psychischen Auffälligkeiten gibt es eine hohe Komorbiditätsrate, wobei unklar ist, worauf diese beruht. Im Beitrag von Judith Lebiger-Vogel stand eine psychodynamische Perspektive im Fokus. Einerseits können Lernschwierigkeiten psychische bzw. emotionale Probleme verursachen; andererseits spielen bei der Entstehung von Lernschwierigkeiten auch psychische Faktoren und Erlebnisweisen eine Rolle. Der Beitrag vermittelt einen Einblick, was es emotional und psychosozial für ein Kind bedeuten kann, Lernschwierigkeiten zu haben bzw. was in diesen zum Ausdruck kommen kann, sowie wie dies in der psychoanalytischen kinderpsychotherapeutischen Therapie ausgedrückt und bearbeitet werden kann. Im Beitrag von Joanna Wegerer liegt der Fokus auf der Schwierigkeit einer sinnvollen Diagnostik und der Unterstützung einer bestimmten Gruppe möglicherweise betroffener Kinder, und zwar von neuzugewanderten SchülerInnen aus Krisengebieten. Anhand von Praxisbeispielen werden Spannungsfelder im Kontext schulischer Partizipation und Lernschwierigkeiten aufgezeigt. Durch die Komplexität des Themas besteht das Risiko, dass Lehrkräfte und Beratende sich darin verlieren und

sich als ohnmächtig und handlungsfähig erleben. Es werden Vorschläge eingebracht, die auf Setting-Gestaltung und Beratungsvoraussetzungen fokussieren: die Voraussetzung gelungener Beratung ist, dass die Rollen (inklusive möglicher eigener blinder Flecke) klar sind, so dass die Menschen einander wirklich verstehen können.

Erkenntnisse aus der schulpsychologischen Praxis zeigen, dass die Hürden und die Komplexität in Bezug auf Lernentwicklung, psychische Gesundheit und Chancengerechtigkeit im Kontext von Flucht und Traumafolgen in der Schule besonders weitreichend sind und viele involvierte Personengruppen (SchülerInnen, Familien, Lehrkräfte, Beratungssysteme) betreffen. Die meisten Anfragen seitens der Schule an die im schulpsychologischen Schwerpunkt Migration und Flüchtlingsberatung in Hessen Tätigen beziehen sich auf einen wahrgenommenen mangelnden Lernzuwachs sowie auf Traumafolgen. Spätestens mit der Veröffentlichung der Ergebnisse der PISA Studie 2000 (Artelt et al., 2001) bildet sich zudem das Leistungsgefälle zwischen Kindern und Jugendlichen mit einem sogenannten Migrationshintergrund und Heranwachsenden, die einen solchen Hintergrund per definitionem nicht haben, in der Forschung deutlich ab.

In schulpsychologischen Beratungen wird deutlich, dass Familien in Fluchtkontexten eher existentielle Fragestellungen im Vordergrund bewegen, während Lehrkräfte primär schulische Problemfelder fokussieren, die mit Themen auf einer - im Sinne der Maslowschen Bedürfnispyramide - "höheren Bedürfnisebene" assoziiert sind. Diese Kluft der Motive ist nicht selten für ein "Aneinander-Vorbei-Reden" verantwortlich und bedarf in einem ersten Schritt Verständigungs- Interventionen, um Verständnis für die Erlebenswelt des Gegenübers anzubahnen.

Um die Lernentwicklung und Partizipation von SchülerInnen nach einer Flucht zu unterstützen und gleichzeitig den beschriebenen Hürden der Diagnostik zu begegnen, ist es unabdingbar, multiprofessionelle Diagnostik- und Beratungsprozesse zu stärken. Das CAP Tool (Cognitive Abilities

Profilien von Deutsch & Mohammed 2010) könnte einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Für die Interpretation von Ergebnissen in Leistungstests und zur Vorbeugung von Leistungsversagen sind darüber hinaus die Ergebnisse der sozialpsychologischen Forschung zur Stereotype Threats Theorie von Steele und Aronson (1995) sehr bedeutsam. Die Theorie der stereotypen Bedrohung postuliert, dass Personen ein Gefühl der Bedrohung erleben und bei diagnostischen Fähigkeitstests schlechter abschneiden können, wenn sie befürchten auf Basis von negativen Stereotypen beurteilt zu werden bzw. wenn sie Bedenken haben, durch ihr eigenes Verhalten ein negatives gesellschaftliches Stereotyp der Gruppe, mit welcher sie sich identifizieren, ungewollt zu bestätigen. Stereotype Threats können in Leistungssituationen unter anderem Gefühle der Angst sowie negative, abschweifende Gedanken und Sorgen (Mind-Wandering) erhöhen und dadurch Arbeitsgedächtnisressourcen beanspruchen und so die Leistungen der Betroffenen beeinträchtigen (vgl. Pennington et al., 2016). Der Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR, 2020) hat sozialpsychologisch fundierte Methoden weiterentwickelt und Unterrichtsmaterial aufbereitet, die Lehrkräfte dabei unterstützen, potentielle leistungshinderliche Glaubensüberzeugungen ihrer SchülerInnen zu verändern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihre Ängste zu überwinden und sich der Institution Schule zugehöriger zu fühlen. Die Interventionen beziehen sich auf drei Bereiche: (1) Unterrichten gemäß einer wachstumsorientierten Grundhaltung, (2) Werteaffirmationen und (3) Weise Feedback.

Darüber hinaus können auch Traumaerfahrungen, neben emotionalen und behavioralen Veränderungen, mit Beeinträchtigungen von kognitiven Prozessen einhergehen (Dye, 2018). Unter anderem werden dadurch ebenfalls Funktionen des Arbeitsgedächtnisses belastet (Goodman et al., 2019; Mirabolfathi et al., 2020), die wiederum Auswirkungen auf Lern- und Leistungsfunktionen haben (Büttner et al. 2017; Perfect et al. 2016; Schulze et al. 2022). Vor diesem Hintergrund sind Wissensvermittlung an die Lehrkräfte darüber sowie konkrete Vorschläge zu pädagogischen Interventionsmöglichkeiten wichtig. Darunter fallen beispielsweise die drei Grundprinzipien zur

Arbeitsgedächtnisentlastung nach Krajewski & Ennemoser (2010): a) Sichtbarkeit von Aufgabenanforderungen, b) Klare Darstellung von Strukturen und Regeln, c) Aufbau und Automatisierung von Basiswissen. Weitere Vorschläge enthält die Publikation von Schulze, Wittich und Kuhl (2022).

In Bezug auf den Umgang mit Traumafolgen ist die Gestaltung der schulischen Umgebung als ein sicherer Ort für alle grundlegend, damit psychische Wunden heilen können. Kinder und Heranwachsende brauchen Sicherheit vermittelnde Erwachsene, damit sie selbst ihre Lebensumgebung als einen sicheren Ort empfinden können. Das Kompetenzzentrum Schulpsychologie Hessen schlägt ein gestuftes Versorgungsmodell zur Prävention von Traumafolgeerkrankungen nach Krisen- und Fluchterfahrungen vor, das inhaltliche Aspekte und Angebote vereint, die nach Breite der Zielgruppe, ihrer Intensität und Spezifität variieren und sich in modifizierter Form auch auf andere Arten von Traumatisierungen und deren Folgen auf schulische Teilhabe und Lernschwierigkeiten übertragen lässt. Neben Informationsvermittlung, Vernetzung, Psychoedukation in Form von Fortbildungen sowie System- und Einzelfallberatung werden Präventionsprogramme vorgeschlagen, die sich für eine niedrigschwellige Unterstützung von geflüchteten SchülerInnen im schulischen Kontext eignen. Auf der universellen Ebene bietet beispielsweise das Healing Classrooms Programm des International Rescue Committee (IRC, 2022) Materialien für Lehrkräfte zur Gestaltung des Unterrichtes als einen stabilisierenden Ort (Verhältnisprävention). Ferner werden Übungen für den Unterricht vorgeschlagen, die Ressourcen und Resilienz der SchülerInnen fördern (Verhaltensprävention). Auf der selektiven und indizierten Präventionsebene kann beispielsweise das START-Programm (Stress-Traumasympptoms-Arousal-Regulation-Treatment) von Andrea Dixius und Eva Möhler (2016) eingesetzt werden, das SchülerInnen dabei unterstützt, einen gesunden Umgang mit starkem psychischen Belastungserleben zu finden.

Interventionen sollten sich demnach nicht nur auf betroffene Kinder konzentrieren. Auch Fortbildungen für Lehrkräfte können eine wichtige Rolle spielen, indem sie das Wissen der Lehrkräfte verbessern und somit zu einer besseren Identifikation, Diagnostik und Förderung führen. Nicht nur die Diagnostik von Lernstörungen und Förderung der betroffenen Kinder, sondern insbesondere auch das Erkennen von psychischen Auffälligkeiten bei SchülerInnen sollten dabei im Fokus stehen. Wenn Lehrkräfte solche Auffälligkeiten zu einem frühen Zeitpunkt erkennen können, können schwerwiegendere Probleme möglicherweise verhindert werden. Aktuell läuft über dieses Thema das Forschungsprojekt InSel (DIPF, 2023), in dem untersucht wird wie gut Lehrkräfte internalisierende Probleme bei SchülerInnen erkennen können und von welchen Faktoren diese Kompetenz beeinflusst wird. Auf Basis der Ergebnisse soll eine Fortbildung für Lehrkräfte entwickelt werden. Auch wurde am Universitätsklinikum Ulm ein onlinebasiertes Tool zur Belastungseinschätzung bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung konzipiert (<https://porta-refugees.de/>). In verschiedenen Sprachen kann im Fremd- oder Selbsturteil eine einfache Einschätzung unterschiedlicher Belastungsfaktoren sowie Symptome aus den Bereichen Trauma, Depression, Angst, Verhaltensauffälligkeiten, selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität vorgenommen werden.

Wichtig erscheint insgesamt, sich Folgendes zu vergegenwärtigen: Lernstörung ist nicht gleich Lernstörung. Wesentlich ist, immer auch die jeweilige subjektive Bedeutung und deren intrapsychische, insbesondere emotionale Verarbeitung zu beachten. So ist der Einbezug der emotionalen Ebene, der Lebenssituation und ggf. auch der Lebensgeschichte der betroffenen Kinder zentral. Für Lehrkräfte erscheint es wesentlich, auch die Beziehungsebene bzw. die interpersonale Ebene im Sinne eines Einbezugs von „(Gegen-)Übertragung“ und der sich im Klassenraum entfaltenden Szene(n) zu beachten, um sich im besten Fall einen anderen, erweiterten Blick auf das Geschehen und damit ggf. auch auf die individuelle Lernstörung eines jeden einzelnen Kindes zu erarbeiten oder zu bewahren.

Literatur

Artelt, C., Baumert, J., Klieme, E., Neubrand, M., Prenzel, M., Schiefele, U., Schneider, W., Schümer, G., Stanat, P., Tillmann, K.-J., Weiß, M. (2001). *PISA 2000. Zusammenfassung zentraler Befunde*. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Ahlheim, R. (2004). Zur Psychodynamik der Lese-Rechtschreib-Störungen
Zwei Fallgeschichten. In F. Dammasch & D. Katzenbach (Hg.). *Lernen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Lehrern, Eltern und Schule* (S. 201-220). Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel.

Al-Yagon, M. (2014). Child–mother and child–father attachment security: Links to internalizing adjustment among children with learning disabilities. *Child Psychiatry and Human Development*, 45(1), 119–131. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1007/s10578-013-0383-9>

Beebe, B., Lachmann, F., Jaffe, J., Markese, S., Buck, K. A., Chen, H., Cohen, P., Feldstein, S., & Andrews, H. (2012). Maternal postpartum depressive symptoms and 4-month mother–infant interaction. *Psychoanalytic Psychology*, 29(4), 383–407. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1037/a0029387>

BDP (Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V.) Sektion Schulpsychologie (2022). *Versorgungszahlen 2022. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den Bundesländern*. https://www.bdp-verband.de/fileadmin/user_upload/BDP/verband/Untergliederungen/Sektionen/Schulpsychologie/PDF/221019_versorgungszahlen.pdf

Bibby, T. (2015) Thinking and learning? On (not) dreaming in the classroom. *Psychoanalysis Culture and Society*, 20, 49-66.

Bobb, A. J., Castellanos, F. X., Addington, A. M., & Rapoport, J. L. (2006). Molecular genetic studies of ADHD: 1991 to 2004. *American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics*, 141(6), 551-565.

- Börnert-Ringleb, M. & Wilbert, J. (2019) Beitrag eines dynamischen gegenüber einem statischen Test kognitiver Fähigkeiten zur Vorhersage der Schulleistung. *Empirische Sonderpädagogik*, 11 (3), 175-190.
- Büttner, G., Brandenburg, J., Fischbach, A., Kleszczewski, A., Poloczek, S. & Hasselhorn, M. (2017). Arbeitsgedächtnis: Funktionsweise, Entwicklungsveränderungen und Störungen. In Hartmann, U., Hasselhorn, M. & Gold, A. (Hrsg.). *Entwicklungsverläufe verstehen - Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern. Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums* (S. 141-157). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer
- Burkhardt-Mußmann, C. (2004). »Such' mir einen Zauberstab« - Lernstörungen im psychoanalytischen Prozess. Überlegungen zur Psychogenese und Behandlung. In F. Dammasch & D. Katzenbach (Hg.). *Lernen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Lehrern, Eltern und Schule* (S. 125-144). Frankfurt a.M.: Brandes & Apsel.
- Calear, A. L., & Christensen, H. (2010). Systematic review of school-based prevention and early intervention programs for depression. *Journal of Adolescence*, 33(3), 429-438.
<https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2009.07.004>
- Capusan, A. J., Kuja-Halkola, R., Bendtsen, P., Viding, E., McCrory, E., Marteinsdottir, I., & Larsson, H. (2016). Childhood maltreatment and attention deficit hyperactivity disorder symptoms in adults: A large twin study. *Psychological Medicine*, 46(12), 2637–2646. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1017/S0033291716001021>
- Carroll, J. M., Maughan, B., Goodman, R., & Meltzer, H. (2005). Literacy difficulties and psychiatric disorders: evidence for comorbidity. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(5), 524-532.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00366.x>
- Cohen, P. M. & Solnit, A. J. (1993). Play and Therapeutic Action. *Psychoanalytic Study of the Child*, 48, 49-63.

- Danforth, J. S., Connor, D. F., & Doerfler, L. A. (2016). The Development of Comorbid Conduct Problems in Children With ADHD: An Example of an Integrative Developmental Psychopathology Perspective. *Journal of Attention Disorders, 20*(3), 214-229.
<https://doi.org/10.1177/1087054713517546>
- De Los Reyes, A., Augenstein, T. M., Wang, M., Thomas, S. A., Drabick, D. A. G., Burgers, D. E., & Rabinowitz, J. (2015). The validity of the multi-informant approach to assessing child and adolescent mental health. *Psychological Bulletin, 141*(4), 858-900.
<https://doi.org/10.1037/a0038498>
- Deserno, H. (1994). *Die Analyse und das Arbeitsbündnis. Kritik eines Konzepts*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Deutsch, R.M. & Mohammed, M. (2010). *Cognitive Abilities Profile (CAP)*. UK: Real Group
- Devine, A., Hill, F., Carey, E., & Szűcs, D. (2018). Cognitive and emotional math problems largely dissociate: Prevalence of developmental dyscalculia and mathematics anxiety. *Journal of Educational Psychology, 110*, 431-444. <https://doi.org/10.1037/edu0000222>
- DiBartolo, P. M., & Grills, A. E. (2006). Who is best at predicting children's anxiety in response to a social evaluative task? A comparison of child, parent, and teacher reports. *Journal of Anxiety Disorders, 20*(5), 630-645. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2005.06.003>
- DIPF. (2023, April 13). *InSel – Internalisierende Symptome erkennen und professionell reagieren*. <https://www.dipf.de/de/forschung/aktuelle-projekte/insel-internalisierende-symptome-erkennen-und-professionell-reagieren#3>
- Dixius, A., Möhler, E. (2016). *START Stress-Traumasympptoms-Arousal-Regulation-Treatment. Manual zur Erststabilisierung und Arousal-Modulation für stark belastete Kinder und Jugendliche und minderjährige Flüchtlinge*. Saarbrücken: startyourway.de.
- Donson, N. (2001). Learning disabilities and psychic conflict: A psychoanalytic casebook. *International Journal of Psychoanalysis, 82*, 1041-1044.

- Dye, H. (2018). The impact and long-term effects of childhood trauma. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 28(3), 381-392. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1435328>
- Emam, M. M., & Kazem, A. M. (2015). Teachers' perceptions of the concomitance of emotional behavioural difficulties and learning disabilities in children referred for learning disabilities in Oman. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 20(3), 302-316. <https://doi.org/10.1080/13632752.2014.964083>
- Erikson, E.H. (1995). *Kindheit und Gesellschaft*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Fischbach, A., Schuchardt, K., Mähler, C., & Hasselhorn, M. (2010). Zeigen Kinder mit schulischen Minderleistungen sozio-emotionale Auffälligkeiten? *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 42(4), 201-210. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000025>
- Fonagy, P. (2005). Der Interpersonale Interpretationsmechanismus (IIM). Die Verbindung von Genetik und Bindungstheorie in der Entwicklung. In: V. Green (Hg.). *Emotionale Entwicklung in Psychoanalyse Bindungstheorie und Neurowissenschaften. Theoretische Konzepte und Behandlungspraxis* (S. 141-163). Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel.
- Fröjd, S., Marttunen, M., Pelkonen, M., Von Der Pahlen, B., & Kaltiala-Heino, R. (2007). Adult and peer involvement in help-seeking for depression in adolescent population. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 42(12), 945-952. <https://doi.org/10.1007/s00127-007-0254-4>
- Gaertner, B., Laezer, K. L., Tischer, I. & Leuzinger-Bohleber, M. (2014). Mutter und Kind in depressiver Verklammerung – drei Fallstudien zur frühen Genese des sogenannten ADH-Syndroms sowie der Störung des Sozialverhaltens. *Zeitschrift für Analytische Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie*, 164(4), 521-559.
- Garber, B. (1991) The analysis of a learning-disabled child. *Annual of Psychoanalysis*, 19, 127-150.
- Gentile, K. (2011) Education - An "Impossible Profession"? Psychoanalytic Explorations of Learning and Classrooms. Tamara Bibby London, Routledge, 2010. *Psychoanalysis, Culture and Society*, 16(4), 440-442.

- Gnanavel, S., Sharma, P., Kaushal, P., & Hussain, S. (2019). Attention deficit hyperactivity disorder and comorbidity: A review of literature. *World Journal of Clinical Cases*, 7(17), 2420-2426.
<https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i17.2420>
- Goldston, D. B., Walsh, A., Mayfield Arnold, E., Reboussin, B., Sergeant Daniel, S., Erkanli, A., Nutter, D., Hickman, E., Palmes, G., Snider, E., & Wood, F. B. (2007). Reading problems, psychiatric disorders, and functional impairment from mid- to late adolescence. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 46(1), 25-32.
<https://doi.org/10.1097/01.chi.0000242241.77302.f4>
- González, C., Varela, J., Sánchez, P. A., Venegas, F., & De Tezanos-Pinto, P. (2021). Students' Participation in School and its Relationship with Antisocial Behavior, Academic Performance and Adolescent Well-Being. *Child Indicators Research*, 14(1), 269-282.
<https://doi.org/10.1007/s12187-020-09761-5>
- Goodman, J. B., Freeman, E. E., & Chalmers, K. A. (2019). The relationship between early life stress and working memory in adulthood: A systematic review and meta-analysis. *Memory*, 27(6), 868-880. <https://doi.org/10.1080/09658211.2018.1561897>
- Grover, R. L., Ginsburg, G. S., & Ialongo, N. (2007). Psychosocial outcomes of anxious first graders: a seven-year follow-up. *Depression and Anxiety*, 24(6), 410-420.
<https://doi.org/10.1002/da.20241>
- Herzig-Anderson, K., Colognori, D., Fox, J. K., Stewart, C. E., & Masia Warner, C. (2012). School-Based Anxiety Treatments for Children and Adolescents. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 21(3), 655-668. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2012.05.006>
- HKM (2023). *Beratung: Schulpsychologie und Prävention*.
<https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulpsychologie>
- International Rescue Committee (2022). *Healing Classrooms: Sichere Orte für gemeinsames Lernen. Praxisbuch für pädagogische Fachkräfte*. https://healingclassrooms.de/wp-content/uploads/2023/02/IRC_HealingClassrooms_Web_2023.pdf

- Joél, T. (2018). Intelligenzdiagnostik mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 69, 196–206.
- Kaplan, I., Stolk, Y., Valibhoy, M., Tucker, A. & Baker, J. (2016). Cognitive assessment of refugee children: Effects of trauma and new language acquisition. *Transcultural Psychiatry*, 53, 81–109.
- Katzenbach, D. (2004): Wenn das Lernen zu riskant wird. Anmerkungen zu den emotionalen Grundlagen des Lernens. In: F. Dammasch & D. Katzenbach (Hgs.): *Lernen und Lernstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Zum besseren Verstehen von Schülern, Lehrern, Eltern und Schule* (Schriften zur Psychotherapie und Psychoanalyse von Kindern und Jugendlichen, 7, S. 83–104). Frankfurt am Main: Brandes und Apsel.
- Kizilhan, J.I. (2012). *Kultursensible Psychotherapie*. Berlin: VWB.
- Klassen, R. M., Tze, V. M., & Hannok, W. (2013). Internalizing problems of adults with learning disabilities: a meta-analysis. *Journal of Learning Disability*, 46(4), 317-327.
<https://doi.org/10.1177/0022219411422260>
- Kleinschnittger, J. (2001). Psychoanalytische Sozialtherapie gestern und heute. Eine praxisorientierte Standortbestimmung. *Psychoanalytische Familientherapie. Zeitschrift für Paar-, Familien- und Sozialtherapie*, 2(1), 95–119.
- Kohn, J., Wyszkon, A., & Esser, G. (2013). Psychische Auffälligkeiten bei Umschriebenen Entwicklungsstörungen: Gibt es Unterschiede zwischen Lese-Rechtschreib- und Rechenstörungen? *Lernen und Lernstörungen*, 2(1), 7-20. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000027>
- Krajewski, K., & Ennemoser, M. (2010). Die Berücksichtigung begrenzter Arbeitsgedächtnisressourcen in Unterricht und Lernförderung. *Brennpunkte der Gedächtnisforschung*, 337-365.
- Kunze, N. (2018). *Kultur- und gesellschaftssensible Beratung von Migrantinnen und Migranten. Konzepte für die psychologische und psychosoziale Praxis*. Gießen: Psychosozial Verlag.
- Laezer, K.L., Tischer, I., Gaertner, B. & Leuzinger-Bohleber, M. (2021). Psychoanalytische Behandlungen ohne Medikation und verhaltenstherapeutische Behandlungen mit und ohne

- Medikation von Kindern mit der Diagnose ADHS und/oder Störung des Sozialverhaltens. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 70, 498–518.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2021.70.6.498>
- Lehrner, A., & Yehuda, R. (2018). Cultural trauma and epigenetic inheritance. *Development and Psychopathology*, 30(5), 1763–1777. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1017/S0954579418001153>
- Lewis, A. J., Bertino, M. D., Bailey, C. M., Skewes, J., Lubman, D. I., & Toumbourou, J. W. (2014). Depression and suicidal behavior in adolescents: a multi-informant and multi-methods approach to diagnostic classification. *Frontiers in Psychology*, 5, 766.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00766>
- Lorenzer, A. (1970). *Sprachzerstörung und Rekonstruktion: Vorarbeiten zu einer Metatheorie der Psychoanalyse* (1. Aufl.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Lucangeli, D., & Cabrele, S. (2006). Mathematical Difficulties and ADHD. *Exceptionality*, 14(1), 53-62.
https://doi.org/10.1207/s15327035ex1401_5
- Martínez, R. S., & Semrud-Clikeman, M. (2004). Emotional Adjustment and School Functioning of Young Adolescents with Multiple Versus Single Learning Disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 37(5), 411-420. <https://doi.org/10.1177/00222194040370050401>
- McDowell, M. (2018). Specific learning disability. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 54(10), 1077-1083. <https://doi.org/10.1111/jpc.14168>
- Mirabolfathi, V., Schweizer, S., Moradi, A., & Jobson, L. (2020). Affective working memory capacity in refugee adolescents. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 14(6), 983–988. <http://dx.doi.org/10.1037/tra0000552>
- Papoušek, M. (2004). Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Klinische Evidenz für ein neues diagnostisches Konzept. In dies., M. Schieche & H. Wurmser (Hrsg.), *Regulationsstörungen der frühen Kindheit: Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der Eltern- Kind-Beziehungen* (S. 77-110). Huber.

Pavkovic, G. (2000). Interkulturelle Beratungskompetenz. Ansätze für eine interkulturelle Theorie und Praxis in der Jugendhilfe. In Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (Hrsg.), *Interkulturelle Jugendhilfe in Deutschland* (S. 67–109). AGJ.

http://www.bqnet.de/content/0/1060/1072/2859/2869/647_Pavkovic_Beratungskompetenz.pdf

Perfect, M. M., Turley, M. R., Carlson, J. S., Yohanna, J., & Saint Gilles, M. P. (2016). School-related outcomes of traumatic event exposure and traumatic stress symptoms in students: A systematic review of research from 1990 to 2015. *School Mental Health*, 8, 7–43.

<https://doi.org/10.1007/s12310-016-9175-2>

Pennington, C.R., Heim, D., Levy, A.R. & Larkin, D.T. (2016). twenty years of stereotype threat research: A review of psychological mediators. *PLoS One*, 11(1), e0146487.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146487>

Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S., & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5-6), 871-878. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0250-6>

Richter, H.-E. (1977). Hat die Psychoanalyse in der Randgruppenarbeit eine Chance? In P. Kutter (Hrsg.), *Psychoanalyse im Wandel* (S. 122–147). Suhrkamp.

Rickmeyer, C., Hettich, N., Lebigier-Vogel, J., Leuzinger-Bohleber, M. & Meurs, P. (2019). Was können wir aus frühen Präventionsansätzen für den Umgang mit Trauma in der Schule lernen? In J. Ziehm, B. Voet Cornelli, B. Menzel & M. Goßmann (Hrsg.), *Schule migrationssensibel gestalten. Impulse für die Praxis* (S. 92-115). Weinheim: Beltz.

Röder, M., Guderjahn, L., Fingerle, M. & Büttner, G. (2021). Diagnostik im Kontext von Fluchterfahrungen – Eine kritische Betrachtung des dynamischen Testens als Möglichkeit zur Verbesserung von Bildungsteilhabechancen auf Basis eines Rapid Reviews der Literatur.

Empirische Sonderpädagogik, 13, 21-33.

- Rubinsten, O., & Tannock, R. (2010). Mathematics anxiety in children with developmental dyscalculia. *Behavioral and Brain Functions*, 6(1), 46. <https://doi.org/10.1186/1744-9081-6-46>
- Şahin, S., Kaya Kara, Ö., Köse, B., & Kara, K. (2020). Investigation on participation, supports and barriers of children with specific learning disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 101, 103639. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103639>
- Sapountzis, I. (2020). From Jackson Pollock to psychic blades: Climbing the semiotic ladder in working with children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Psychoanalytic Psychology*, 37(4), 305–312. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1037/pap0000296>
- Savege Scharff, J. (2012). Neurotic Factors beyond Learning Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. *Journal of Infant, Child & Adolescent Psychotherapy*, 11, 238-250.
- Schuchardt, K., Fischbach, A., Balke-Melcher, C., & Mähler, C. (2015). Die Komorbidität von Lernschwierigkeiten mit ADHS-Symptomen im Grundschulalter. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 43(3), 185-193. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000352>
- Schulte-Korne, G. (2016). Mental Health Problems in a School Setting in Children and Adolescents. *Deutsches Arzteblatt international*, 113(11), 183-190. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0183>
- Schulze, S., Wittich, C. & Kuhl, (2022). Kognitive Lernvoraussetzungen – Aufmerksamkeit und Gedächtnis. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. 147-162). Regensburg: Universitätsbibliothek. <https://doi.org/10.5283/epub.53149>
- Sexton, C. C., Gelhorn, H. L., Bell, J. A., & Classi, P. M. (2012). The co-occurrence of reading disorder and ADHD: epidemiology, treatment, psychosocial impact, and economic burden. *Journal of Learning Disabilities*, 45(6), 538-564. <https://doi.org/10.1177/0022219411407772>
- Sluzki, C. E., (2010). Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In Hegemann, T., & Salman, R. (Hrsg.) *Handbuch Transkulturelle Psychiatrie* (S. 108-123). Berlin: Psychiatrie Verlag.

- Steele, C. M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 797.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.797>
- SVR (Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration) (2020). *Weise Interventionen für einen diversitätsbewussten Unterricht. Ein Handbuch für die Lehrerbildung*. <https://www.svr-migration.de/weise-interventionen/>
- Vazire, S. (2010). Who knows what about a person? The self-other knowledge asymmetry (SOKA) model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 98(2), 281-300.
<https://doi.org/10.1037/a0017908>
- Visser, L., Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2019). Komorbidität spezifischer Lernstörungen und psychischer Auffälligkeiten: ein Literaturüberblick. *Lernen und Lernstörungen*, 8(1), 7-20.
<https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000246>
- Visser, L., Kalmar, J., Linkersdorfer, J., Gorgen, R., Rothe, J., Hasselhorn, M., & Schulte-Körne, G. (2020). Comorbidities Between Specific Learning Disorders and Psychopathology in Elementary School Children in Germany. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 292.
<https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00292>
- Visser, L., Linkersdorfer, J., Rothe, J., Gorgen, R., Hasselhorn, M., & Schulte-Körne, G. (2020). The role of ADHD symptoms in the relationship between academic achievement and psychopathological symptoms. *Research in Developmental Disabilities*, 97, 103552.
<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.103552>
- Wegerer, J. & Kleinschnittger, J. (2022). Die Bedeutung des beziehungs-dynamischen Arbeitsansatzes für das Arbeitsfeld der Schulpsychologie im Kontext von Migration und Flucht. *Psychoanalytische Familientherapie*, 45(2), 69–92. <https://doi.org/10.30820/1616-8836-2022-2-69>
- Willcutt, E. G., Petrill, S. A., Wu, S., Boada, R., Defries, J. C., Olson, R. K., & Pennington, B. F. (2013). Comorbidity between reading disability and math disability: concurrent psychopathology,

functional impairment, and neuropsychological functioning. *Journal of Learning Disabilities*, 46(6), 500-516. <https://doi.org/10.1177/0022219413477476>

Winnicott, D. W. (1997). *Vom Spiel zur Kreativität*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Wocken, H. (2016). Die verführerische Faszination der Inklusionsquote. Ein Aufschrei gegen die Etikettierungsschwemme und den Separationsstillstand. In: Wocken, Hans: *Am Haus der inklusiven Schule. Anbauten - Anlagen – Haltestellen* (S. 45-65). Hamburg: Feldhaus Verlag.

Yehuda, R., & Lehrner, A. (2018). Intergenerational transmission of trauma effects: Putative role of epigenetic mechanisms. *World Psychiatry*, 17(3), 243–257. <https://doi-org.proxy.ub.uni-frankfurt.de/10.1002/wps.20568>